

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВНОГО ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ: ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДИССЕКТОРА-АСПИРАТОРА И НОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ АПАРАЗИТАРНОСТИ
Анарбоев С.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Цель: оценить эффективность применения ультразвукового диссектора-аспиратора SONOCA 300, усовершенствованной пункционной иглы с баллончиком и устройства для обработки остаточных полостей в хирургическом лечении рецидивного эхинококкоза печени. Материалы и методы. В исследование включены 102 пациента с рецидивным эхинококкозом, оперированных с 2010 по 2023 год. С 2020 года при выявлении формы *Echinococcus hominis* применялся ультразвуковой диссектор SONOCA 300 для радикальной эхинококкэктомии; при открытых вмешательствах использовалась модифицированная пункционная игла с надувным баллончиком и специальное устройство с ёрш-щёткой для обработки остаточной полости. Оценивались интраоперационные и ранние послеоперационные результаты. Результаты. Применение SONOCA 300 позволило существенно снизить интраоперационную кровопотерю и расширить возможности радикального удаления фиброзной капсулы. Частота ранних послеоперационных осложнений составила 9,8%, интраоперационного обсеменения — 2,5%, рецидива в отдалённом периоде — 1,9%. Заключение. Интеграция ультразвукового диссектора-аспиратора и специализированного инструментария в технику эхинококкэктомии позволяет повысить соблюдение апаразитарности, расширить показания к радикальным вмешательствам и улучшить ближайшие и отдалённые результаты хирургического лечения.

Ключевые слова: эхинококкоз печени, рецидив, ультразвуковой диссектор-аспиратор, SONOCA 300, апаразитарность, перикистэктомия, пункционная игла, остаточная полость.

IMPROVEMENT OF SURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF RECURRENT LIVER ECHINOCOCCOSIS: APPLICATION OF AN ULTRASONIC DISSECTOR-ASPIRATOR AND NOVEL INSTRUMENTS TO ENSURE ANTI-PARASITIC SAFETY

Anarboyev S.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Objective: To evaluate the efficacy of using the SONOCA 300 ultrasonic dissector-aspirator, an improved puncture needle with an inflatable balloon, and a device for residual cavity treatment in the surgical management of recurrent liver echinococcosis. Materials and Methods: The study included 102 patients with recurrent echinococcosis operated on between 2010 and 2023. Since 2020, upon detection of the *Echinococcus hominis* form, the SONOCA 300 ultrasonic dissector was utilized for radical echinococcectomy. In open interventions, a modified puncture needle equipped with an inflatable balloon and a specialized device with a round brush (bristle brush) for residual cavity treatment were used. Intraoperative and early postoperative outcomes were evaluated. Results: The application of the SONOCA 300 significantly reduced intraoperative blood loss and expanded the possibilities for radical removal of the fibrous capsule. The incidence of early postoperative complications was 9.8%, intraoperative dissemination was 2.5%, and long-term recurrence was 1.9%. Conclusion: The integration of an ultrasonic dissector-aspirator and specialized instrumentation into the echinococcectomy technique enhances adherence to anti-parasitic safety, broadens the indications for radical interventions, and improves both short-term and long-term outcomes of surgical treatment.

Keywords: liver echinococcosis, recurrence, ultrasonic dissector-aspirator, SONOCA 300, anti-parasitic safety, pericystectomy, puncture needle, residual cavity.

ЖИГАР РЕЦИДИВ ЭХИНОКОККОЗИНИ ЖАРРОҲЛИК УСУЛЛАРИ БИЛАН ДАВОЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ: УЛЬТРАТОВУШЛИ ДИССЕКТОР-АСПИРАТОР ВА АПАРАЗИТАРЛИККА РИОЯ ҚИЛИШ УЧУН ЯНГИ АСБОБЛАРНИ ҚЎЛЛАШ

Анарбоев С.А.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақсад: Жигар рецидив эхинококкозини жарроҳлик усули билан даволашда SONOCA 300 ультратовушли диссектор-аспиратори, баллончали такомиллаштирилган пункцион игна ва қол-

диқ бўшлиқларга ишлов бериш қурилмасини қўллаш самарадорлигини баҳолаш. *Материал ва методлар:* Таdqиқотга 2010 йилдан 2023 йилгача бўлган даврда операция қилинган, рецидив эхинококкоз билан касалланган 102 нафар бемор киритилди. 2020 йилдан бошлаб, *Echinococcus hominis* шакли аниқланганда, радикал эхинококкэктомия ўтказиш учун SONOCA 300 ультратовушли диссектори қўлланилди; очиқ жарроҳлик аралашувларида эса дам бериладиган (надувной) баллончали модификациялашган пункцион игна ва қолдиқ бўшлиққа ишлов бериш учун чўтка-еришли махсус қурилмадан фойдаланилди. Операция давомидаги (интраоперацион) ва эрта операциядан кейинги натижалар баҳоланди. *Натижалар:* SONOCA 300 қурилмасининг қўлланилиши операция пайтидаги қон йўқотишини сезиларли даражада камайтириш ва фиброз капсулани радикал олиб ташлаш имкониятларини кенгайтириш имконини берди. Эрта операциядан кейинги асоратлар частотаси 9,8%ни, операция даврида паразит уруғларининг тарқалиб кетиши 2,5%ни, узоқ муддатли даврдаги рецидив эса 1,9%ни ташкил этди. *Хулоса:* Ультратовушли диссектор-аспиратор ва ихтисослаштирилган ас-боблар мажмуини эхинококкэктомия техникасига интеграция қилиш апаразитарлик принципига риоя қилишни кучайтиради, радикал аралашувга бўлган кўрсатмаларни кенгайтиради ҳамда жарроҳлик даволашининг яқин ва узоқ муддатли натижаларини яхшилайди.

Калит сўзлар: жигар эхинококкози, рецидив, ультратовушли диссектор-аспиратор, SONOCA 300, апаразитарлик, перицистэктомия, пункцион игна, қолдиқ бўшлиқ

e-mail: sanjar.online2091@gmail.com

Введение. Хирургическое лечение рецидивного эхинококкоза печени отличается значительно большей технической сложностью по сравнению с первичным вмешательством. Выраженный спаечный процесс, нестандартная локализация рецидивных кист, утолщённая ригидная фиброзная капсула и риск интраоперационного обсеменения создают условия, при которых стандартные методы открытой эхинококкэктомии нередко оказываются недостаточными [1,2]. Две основные проблемы определяют тактику хирурга: во-первых, необходимость радикального удаления фиброзной капсулы при форме *Echinococcus hominis* с минимальной кровопотерей; во-вторых, обеспечение надёжной апаразитарности при открытой эхинококкэктомии, особенно при форме *E. veterinorum* с высоким давлением гидатидной жидкости. Исторически обе задачи решались с трудом: традиционная монополярная коагуляция при перицистэктомии сопровождалась значительной кровопотерей, а стандартная пункционная игла не обеспечивала герметичной эвакуации содержимого кисты.

В данной работе представлен опыт применения кавитационного ультразвукового диссектора-аспиратора SONOCA 300 для радикальных вмешательств, а также двух оригинальных инструментов: усовершенствованной пункционной иглы с герметизирующим баллончиком и устройства для обработки остаточных полостей с вращающейся ёрш-щёткой.

Материалы и методы. В исследование включены все 102 пациента с рецидивным эхинококкозом, оперированных в 2010–2023 гг. Из них 186 эхинококковых кист удалено: 76 — при солитарном поражении, 110 — при множественном. Хирургические доступы: косой правоподреберный по Кохеру (54,9%), клешкообразный по Фёдорову (15,7%), верхнесрединная лапаротомия (18,6%) и другие. Для экспозиции труднодоступных кист применялся ретрактор Томпсона. Ультразвуковой диссектор-аспиратор SONOCA 300 (Söring GmbH, Германия) применяется с 2020 года при радикальных вмешательствах у пациентов с формой *E. hominis*. Частота ультразвуковых колебаний рабочего наконечника — 25, 35 и 55 кГц. Принцип работы: селективное кавитационное разрушение паренхиматозной ткани с одновременной аспирацией, без повреждения трубчатых структур (сосуды, желчные протоки). При атипичной резекции печени с кистой, идеальной эхинококкэктомии и тотальной перицистэктомии использование SONOCA 300 позволило минимизировать кровопотерю и сократить время вмешательства. Усовершенствованная пункционная игла (патент РУз на полезную модель № FAP 01499 от 22.05.2020) разработана для апаразитарной эвакуации содержимого кисты при открытых эхинококкэктомиях. Диаметр рабочей части — 1 см; на расстоянии 2 см от кончика расположен надувной баллончик. После пункции кисты и введения рабочей части в просвет баллончик раздувается шприцем (10 мл воздуха), герметично закрывая пункционное отверстие изнутри. Полный диаметр 1 см обеспечивает эффективную аспирацию жидкости, фрагментов хитиновой оболочки и мелких дочерних кист без риска их выскальзывания в брюшную полость.

Устройство для обработки остаточных полостей (патент РУз) включает шнек с ёрш-щёткой, приводимой во вращение электродвигателем, заключённый в футляр — усовершенствованную пункционную иглу. Вращающаяся одноразовая щётка механически удаляет детритные отложения, фрагменты хитиновой оболочки, мелкие дочерние кисты и нежизнеспособные ткани со стенок остаточной

полости. После удаления щётки полость промывается антисептическими растворами, которые затем аспирируются. Метод ликвидации остаточной полости по оригинальной методике (патент РУз на изобретение № IAP 07427 от 15.06.2023): применение погружных М-образных швов на биологических прокладках из ткани круглой или серповидной связки печени. Прокладки размером 1,0×1,0 см укладываются в точках максимального натяжения швов, что предотвращает прорезание нитей и обеспечивает более надёжную облитерацию остаточной полости. Использован рассасывающийся шовный материал (викрил 2/0), от 3 до 6 швов в зависимости от размера полости.

Раневая поверхность печени после радикальной эхинококкэктомии тампонировалась гемостатической губкой (7×5×1 см), насыщенной 50 мл 0,9% физиологического раствора с альбендазолом в концентрации 10 мкг/мл. Такая концентрация признана эффективной и безопасной в экспериментальных исследованиях [3]. Оценивались: объём интраоперационной кровопотери, продолжительность операции, частота интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений, длительность госпитализации, частота рецидива при отдалённом наблюдении.

Результаты. Общие результаты операций. Из 102 операций выполнены: открытая эхинококкэктомия — в 70 случаях, закрытая (идеальная + атипичная резекция) — в 29, сочетанная — в 14. Методы ликвидации остаточной полости: по разработанной методике (М-образный шов на биологических прокладках) — в 78 случаях (41,9%); тотальная перицистэктомия — в 32 (17,2%); абдоминализация по Ахунбаеву — в 28 (15,0%); наружное дренирование — в 17 (9,1%); ушивание на дренаже — в 2 (1,1%).

Таблица 1.

Интраоперационные показатели и ранние результаты

Показатель	Значение (n=102)
Средний объём кровопотери (мл)	405±4,76
Средняя продолжительность операции (мин)	151±2,60
Интраоперационный анафилактический шок	3 (1,5%)
Интраоперационное обсеменение тканей	5 (2,5%)*
Ранние послеоперационные осложнения	10 (9,8%)
— желчный свищ	6 (5,9%)
— нагноение остаточной полости	2 (1,9%)
— геморрагия по дренажам	3 (2,9%)
— поддиафрагмальный абсцесс	2 (1,9%)
Средний койко-день после операции	15,4±0,5
Рецидив при отдалённом наблюдении	2 (1,9%)

* — все случаи обсеменения имели место в ранний период (до 2020 г.) и до внедрения усовершенствованной иглы

Эффективность ультразвукового диссектора SONOCA 300. До 2020 года радикальные операции (перицистэктомия) с использованием монополярной коагуляции сопровождались значительной кровопотерей. После внедрения SONOCA 300 выполнено 13 атипичных резекций печени с кистой и 16 идеальных эхинококкэктомий без статистически значимого увеличения кровопотери относительно открытых вмешательств. Ни в одном из этих случаев не потребовалось переливание крови. Время операции при радикальных вмешательствах с SONOCA 300 сократилось в среднем на 28 мин по сравнению с монополярной коагуляцией ($p < 0,05$). В 3 (11,5%) наблюдениях множественного эхинококкоза применение SONOCA 300 позволило избежать ятрогенных повреждений крупных венозных стволов и желчных протоков.

Эффективность усовершенствованной иглы и устройства для обработки полостей. После внедрения модифицированной иглы с баллончиком (2020 г.) ни в одном из 38 открытых эхинококкэктомий с её применением не зафиксировано подтекания содержимого кисты в брюшную полость и не было имплантационного рассеивания дочерних кист. Устройство с ёрш-щёткой обеспечивало полное механическое удаление нежизнеспособных тканей и фрагментов хитиновой оболочки, что снижало риск нагноения остаточной полости.

Метод ликвидации остаточной полости на биологических прокладках. Применение М-образных швов на прокладках из связки печени ($n=78$) привело к отсутствию прорезания швов и формированию надёжного первичного закрытия полости. Среднее время до удаления дренажа из остаточной полости составило 16,8±1,3 суток. Нагноение остаточной полости отмечено лишь в 2 (1,9%) случаях — в наблюдениях с неполной ликвидацией на дренаже.

Отдалённые результаты. При контрольном наблюдении (УЗИ каждые 3 месяца в течение 1 го-

да, затем 1 раз в 6 месяцев) у 2 (1,9%) пациентов через 1,0 и 1,5 года выявлены рецидивные кисты диаметром до 3,4 см, потребовавшие повторного вмешательства. Инволюция остаточной полости: у 8 из 23 наблюдаемых пациентов — через 6 месяцев, у 13 — в течение 2 лет, у 2 — сохранение небольшой полости до 3 лет. Дифференциация остаточной полости от рецидивной кисты основывалась на конфигурации (фестончатые, щелевидные, нарастающие контуры остаточной полости vs. округлая форма кисты) и динамике размеров при серийном УЗИ.

Обсуждение. Применение ультразвукового диссектора-аспиратора SONOCA 300 кардинально изменило возможности радикальных операций при эхинококкозе печени. Принцип селективного кавитационного разрушения паренхиматозной ткани без повреждения сосудов и желчных протоков позволяет выполнять перикистэктомию в непосредственной близости от магистральных структур печени — вмешательство, которое ранее было сопряжено с неприемлемым риском кровотечения. Это расширяет показания к радикальному удалению фиброзной капсулы именно у пациентов с формой *E. hominis*, где такое удаление принципиально важно для профилактики рецидива [4,5]. Усовершенствованная пункционная игла с баллончиком решает проблему, которая прежде оставалась без удовлетворительного ответа: как обеспечить герметичное закрытие пункционного отверстия изнутри при форме *E. hominis*, когда содержимое кисты (дочерние пузыри) не позволяет стандартной игле обеспечить адекватный отток. Баллончик, раздуваемый непосредственно в просвете кисты, создаёт абсолютный барьер для контаминации операционного поля, а достаточный диаметр рабочей части (1 см) гарантирует эффективную аспирацию содержимого. Устройство с ёрш-щёткой дополняет иглу, обеспечивая механическое очищение стенок кисты — этап, который при ручной обработке тампонами всегда выполнялся ненадёжно. Одноразовость щётки исключает перекрёстное инфицирование. Оригинальный метод ликвидации остаточной полости на биологических прокладках снижает риск прорезания швов при натяжении, неизбежном при рубцово изменённой паренхиме вокруг рецидивной кисты. Использование ткани собственных связок печени в качестве прокладок соответствует принципам биосовместимости и не требует применения синтетических материалов.

Суммарная частота ранних послеоперационных осложнений 9,8% и рецидива 1,9% при отдалённом наблюдении свидетельствуют о высокой эффективности предложенного комплексного подхода в сравнении с опубликованными данными (10–30% и 3–54% соответственно).

Выводы. Применение ультразвукового диссектора-аспиратора SONOCA 300 при радикальных вмешательствах по поводу рецидивного эхинококкоза печени существенно снижает интраоперационную кровопотерю, сокращает время операции и расширяет показания к перикистэктомии при любой локализации кисты. Усовершенствованная пункционная игла с надувным баллончиком обеспечивает герметичную апаразитарную эвакуацию содержимого кисты при открытой эхинококкэктомии, исключая подтекание жидкости и рассеивание дочерних элементов. Устройство с ёрш-щёткой для обработки остаточных полостей позволяет механически удалить все нежизнеспособные ткани и фрагменты хитиновой оболочки, снижая риск нагноения остаточной полости. Метод ликвидации остаточной полости на биологических прокладках надёжно предотвращает прорезание швов и обеспечивает первичное закрытие полости даже при рубцово изменённой паренхиме. Суммарное применение описанного инструментального комплекса позволило снизить частоту ранних послеоперационных осложнений до 9,8%, интраоперационного обсеменения — до 2,5%, рецидива — до 1,9%.

Список литературы:

1. Vafin A.Z. Klassifikatsiya metodov khirurgicheskogo lecheniya ekhokokkoza pecheni. *Khirurgiya*. 2000;(8):21-25. [In Russian]
2. Shevchenko Yu.A., Nazirov F.G. *Khirurgiya ekhokokkoza*. Moscow: Med; 2004. [In Russian]
3. Erzurumlu K, Hokelek M, Guneren E, et al. Effect of albendazole on scolices and daughter cysts of *Echinococcus granulosus*. *Int J Infect Dis*. 2000;4(2):64-68.
4. Prousalidis J. Surgical management of liver hydatid disease: contemporary approach. *Ann Hepatol*. 2022;27(1):100-108.
5. Akbarov M.M. Rezul'taty primeneniya ul'trazvukovogo dissektora-aspiratora pri ekhokokkektomii iz pecheni. *Vestnik khirurgii*. 2020;(3):44-49. [In Russian]

Для цитирования: Анарбоев С.А. Усовершенствование хирургических методов лечения рецидивного эхинококкоза печени: применение ультразвукового диссектора-аспиратора и новых инструментов для соблюдения апаразитарности // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 201–204. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20584675>